

AUTOEXTERMÍNIO LEGAL: ONDE A LIBERDADE ENCONTRA SEUS LIMITES?

LEGAL SELF-EXTERMINATION: WHERE FREEDOM FINDS ITS LIMITS?

Alessandro Pereira RAMOS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9929-2027>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: alessandro.235731@iescfag.edu.br

Julia Vitória Barreira RODRIGUES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6125-6294>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: julia.236695@iescfag.edu.br

Gustavo Chalegre PELISSON

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0553-4909>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: gustavo.pelisson@hotmail.com

RESUMO

O direito ao autoextermínio, em especial pela via da eutanásia, suscita debates éticos, morais e legais em todo o mundo. No Brasil, onde o direito à vida é constitucionalmente protegido, a eutanásia é tipificada como homicídio. Este trabalho investiga os limites da liberdade de escolha individual em relação ao direito ao autoextermínio, analisando o conflito entre a autonomia da vontade e o direito à vida, as implicações legais e sociais de uma possível legalização da eutanásia e a relação entre dignidade humana e o direito de morrer com dignidade em casos de doenças terminais. A pesquisa, descritiva e com abordagem qualitativa, utiliza a revisão de literatura como método, com base em trabalhos publicados entre 2013 e 2023. A análise da legislação, jurisprudência e doutrina nacional e internacional busca aprofundar a compreensão sobre o tema e seus desafios no contexto brasileiro.

Palavras-chave: Autoextermínio. Eutanásia. Liberdade de escolha. Direito à vida. Dignidade humana.

ABSTRACT

The right to self-extermination, especially through euthanasia, sparks ethical, moral, and legal debates worldwide. In Brazil, where the right to life is constitutionally protected, euthanasia is classified as homicide. This work investigates the limits of individual freedom of choice in relation to the right to self-extermination, analyzing the conflict between autonomy of will and the right to life, the legal and social implications of a possible legalization of euthanasia, and the relationship between human dignity and the right to die with dignity in cases of terminal illness. This descriptive, qualitative research uses a literature review as its method, based on works published between 2013 and 2023. The analysis of national and international legislation, case law, and doctrine seeks to deepen understanding of the topic and its challenges in the Brazilian context.

Keywords: Self-extermination; Euthanasia; Freedom of choice; Right to life; Human dignity.

1. INTRODUÇÃO

É possível que qualquer indivíduo seja afetado por doenças incuráveis, que resultam em intenso sofrimento, seja através de dores físicas ou da sensação de estar aprisionado em seu próprio corpo, levando-o a desejar a morte como única solução para cessar essa tortura.

Diante da impossibilidade de cometer o autoextermínio pelos meios convencionais, pacientes que se encontram esgotados com a busca por cura e tratamentos para uma doença incurável, acabam solicitando ajuda profissional.

Quando a existência humana se confronta com a inexorabilidade de patologias incuráveis e com um sofrimento refratário a qualquer terapêutica, emergem questionamentos de notória complexidade ética e jurídica. É nesse limiar que se instala o debate sobre a eutanásia – a "boa morte" –, prática que consiste na morte serena, calma e humanitária (MORAES, 2012)

Atualmente, a legislação brasileira protege o direito à vida, conforme garantido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, que o considera como um princípio fundamental, e pelo Código Penal, que estabelece punições para quem viola esse direito. O artigo 5º da Constituição Federal dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.

Segundo o escritor Caio Suetônio, a eutanásia era constantemente utilizada pelo imperador romano Augusto como uma forma de ter um fim de vida tranquilo, sem sofrimento. Nesse contexto, a realização da eutanásia não era comum, porém, realizava-se de maneira passiva, desejando uma "morte sem padecimento" ou "boa morte". Desse modo, a morte do imperador romano Augusto foi esclarecida como um fato sem grande aflição, alcançando, enfim, o final desejado (SUETÔNIO, 2012).

Com base nisso, a seguinte problemática se impõe: em um país que valoriza a vida acima de tudo, até que ponto o indivíduo pode dispor de sua própria existência, confrontando valores éticos, sociais e legais enraizados na sociedade? O problema que orienta este trabalho é, pois, o seguinte: de que forma o direito brasileiro equaciona a tensão entre a proteção estatal da vida e o exercício da autonomia privada do indivíduo que, em situação de sofrimento terminal, pleiteia o direito a uma morte digna?

O presente trabalho justifica-se pelo fato de que, ao considerar a decisão final pela eutanásia, além de todo o debate ético e legal, existem pacientes que sofrem com doenças terminais e buscam apenas qualidade e dignidade no fim de suas vidas. Dessa forma, será feita uma análise detalhada da posição da legislação brasileira acerca da eutanásia, prática atualmente tipificada como crime de homicídio. A relevância desta pesquisa assenta-se na crescente judicialização de questões de saúde e na própria evolução dos debates bioéticos, que instam o legislador e o intérprete do direito a formularem respostas para as chamadas situações-limite.

A Constituição da República de 1988 postula o direito à vida como cláusula pétreia, ao mesmo tempo em que eleva a dignidade da pessoa humana à condição de fundamento do Estado. Embora o direito penal brasileiro não permita a interrupção assistida da vida, a ausência de consenso sobre o tema reflete uma tensão entre diferentes valores éticos, religiosos, sociais e culturais.

O propósito deste projeto de pesquisa é entender os limites da liberdade de escolha em relação ao direito ao autoextermínio pelas vias legais. Para isso, serão analisados o conflito entre o princípio constitucional do direito à vida e a autonomia da vontade no contexto da eutanásia, as possíveis implicações legais e sociais da legalização da

eutanásia no Brasil, bem como a relação entre a dignidade da pessoa humana e o direito de findar a vida com dignidade em casos de doenças terminais. Para enfrentar essa questão, o artigo propõe uma análise crítica dos limites e das possibilidades da eutanásia no Brasil.

O percurso para alcançar tal objetivo geral se desdobra em metas específicas: primeiro, explorar o direito à vida, observando o conceito a vida digna e como a legislação comparada tem tratado o tema; segundo, esclarecer as diferenças entre a eutanásia ativa e eutanásia passiva; terceiro, apresentar os argumentos pró e contra a eutanásia; e, por fim, abordar a situação da eutanásia no Brasil, tipificada como homicídio (Art. 121 do Código Penal), mesmo havendo o consentimento do paciente.

A metodologia adotada é a da revisão de literatura, com enfoque qualitativo, debruçando-se sobre fontes doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais, com primazia para publicações dos últimos dez anos, sem prejuízo de obras clássicas indispensáveis à fundamentação.

REVISÃO DE LITERATURA

1. Dignidade Humana e o Direito de Morrer com Dignidade: Um Olhar sobre as Doenças Terminais

A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental e inviolável, gravado em na Constituição, é um valor individual de cada ser humano, apesar de sua condição. Ela se manifesta no respeito à autonomia, à liberdade, à integridade do indivíduo, reconhecendo seu valor e sua capacidade de autodeterminação. No viés das doenças terminais, a dignidade humana se amolda com o direito de morrer de forma tranquila e sem dor, levantando questões sobre o sofrimento, a autonomia e o sentido da vida.

A aflição, física e psicológica, vivenciado por pacientes em fase terminal de doenças incuráveis, pode ser arrasador, impactando profundamente sua qualidade de vida e sua dignidade. A busca por uma morte digna, livre de dores e sofrimentos intoleráveis, se torna um anseio para muitos que se veem diante do fim.

Os cuidados paliativos são um farol nesse momento de escuridão, oferecendo uma abordagem integral e humanizada para pacientes em fase terminal. "Ajudar alguém a morrer com dignidade é permitir que a pessoa viva plenamente até o fim" (Cicely Saunders, 1967).

Seu objetivo é aliviar o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, proporcionando conforto e qualidade de vida ao paciente e seus familiares. Entretanto, em alguns casos, mesmo com maiores cautelas, o sofrimento se torna insuportável, e o paciente se questiona sobre o sentido de prolongar a vida, vez que, o sofrimento em que está sendo acometido, os métodos aplicados, e as dores, levam o paciente a duvidar se deseja continuar estendendo essa tortura nos estágios finais de vida.

A medicina, com seus avanços e recursos tecnológicos, tem o poder de prolongar à vida, entretanto, também, a responsabilidade de promover a qualidade de vida e a dignidade do paciente. Sendo necessário, portanto, reconhecer os limites da intervenção médica e respeitar a autonomia do paciente em suas decisões sobre o final da vida.

Nesse ínterim, surgem discussões éticas e legais. A autonomia do paciente deve ser levada em consideração, permitindo-o que a expresse de maneira cristalina suas vontades de como deseja receber seu tratamento naquele momento em que não puder mais exprimi-los. Acontece que quando isso não ocorre, essa deliberação concerne aos parentes próximos ou comitês de ética, o que acaba gerando conflitos.

O apoio psicológico e espiritual é fundamental para pacientes e familiares que enfrentam a terminalidade. A escuta acolhedora, o acompanhamento profissional e o

suporte emocional e eclesiástico podem auxiliar na elaboração do luto, na aceitação da finitude e na busca por sentido e significado nesse momento desafiador.

No entanto, o desafio social garantiria uma morte digna de cada paciente em fase terminal. A sociedade, ao debater a morte como um tabu, torna a comunicação e o planejamento para o fim da vida um impasse, impedindo, assim, que os doentes em fase final expressem suas vontades em tempo hábil.

Cada caso de doença terminal é único e exige uma abordagem individualizada, respeitando os valores, crenças e vontades do paciente. A humanização do cuidado, a compaixão e o respeito à dignidade da pessoa humana devem guiar as ações de profissionais de saúde, familiares e de todos aqueles que se dedicam a cuidar de pacientes em fase terminal.

1.2 Princípio Da Dignidade da Pessoa Humana

A ideia de dignidade da pessoa humana tem uma história rica, que foi se construindo e fortalecendo com o tempo, especialmente através das chamadas "gerações de direitos" – desde os direitos mais básicos de liberdade até os mais complexos, como os sociais, ambientais, culturais e religiosos.

Momentos trágicos da humanidade foram cruciais para que a dignidade ganhasse a importância que tem hoje. As atrocidades das Guerras Mundiais, em particular o genocídio de judeus nos campos de concentração nazistas, as bombas atômicas lançadas no Japão e a brutalidade dos campos de trabalho soviéticos, os Gulags (SARLET, 2012), mostraram ao mundo a necessidade urgente de proteger a dignidade de cada ser humano.

No Brasil, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana está bem claro na Constituição Federal (BRASIL, 1988), logo no Artigo 1º, inciso III. Isso significa que ele é um dos pilares da nação brasileira.

A dignidade não é apenas uma palavra bonita; ela é um dos princípios mais nobres e fundamentais para a vida de cada cidadão. Ela se refere ao valor intrínseco de cada ser humano, e é papel do Estado garantir não só a existência da vida, mas também que as pessoas possam se desenvolver plenamente, com acesso a saúde de qualidade, lazer, cultura, liberdade e tudo o que lhes permita viver com dignidade (GUIMARÃES, 2011).

A dignidade é um direito de cada indivíduo, e isso significa que tanto o governo quanto as outras pessoas na sociedade têm o dever de respeitá-la e protegê-la. Não se trata apenas de evitar que alguém seja tratado de forma desumana, mas de garantir que todos tenham acesso a condições mínimas para uma vida digna (MARTINS, 2019).

Para o famoso filósofo alemão Immanuel Kant (2003), que viveu no século XVII, a dignidade é algo único e insubstituível. Ele explica que, enquanto algo que tem preço pode ser trocado por algo equivalente, aquilo que está "acima de todo preço" e não pode ser substituído, possui dignidade. Em outras palavras, a dignidade é um valor tão grande que não se pode medir nem substituir. Isso leva a entender que, mesmo que uma pessoa perca a consciência, sua dignidade, simplesmente por ser um ser humano, deve ser sempre respeitada.

Além disso, para Lenza (2018), o direito à vida vai além de simplesmente não ser morto; ele engloba o direito a uma vida digna. Isso significa que o Estado precisa garantir não só que as pessoas permaneçam vivas, mas que tenham suas necessidades básicas atendidas, e que sejam protegidas de qualquer tipo de tratamento degradante, como tortura, prisão perpétua, trabalho escravo ou qualquer outra crueldade (LENZA, 2018).

Nesse contexto, a dignidade age como um limite intransponível para o poder estatal, impedindo que o indivíduo seja tratado como um mero objeto a serviço do Estado. A dignidade impõe a necessidade de proteger, principalmente os mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência, visto que são grupos mais suscetíveis a ter sua

dignidade violada. Portanto, o Estado tem o dever de agir ativamente para garantir a inclusão e o bem estar de todos.

Assim, fica claro que a dignidade da pessoa humana é um conceito profundo e essencial, que guia a forma como a sociedade e o Estado devem se relacionar com cada indivíduo, garantindo não só a vida, mas uma dignidade mínima, a autonomia de escolha, a liberdade em optar por um tratamento que prolongue a vida e que haja sofrimento para isso, ou que deseje encerrar qualquer tipo de intervenção paliativa, e assim, finalizar o sofrimento.

1.3 Princípio da Liberdade

A liberdade é um dos direitos mais antigos e essenciais, presente na Constituição Federal (BRASIL, 1988), no artigo 5º, caput. Para muitos pensadores, ela é tão fundamental que alguns chegam a considerá-la até mais importante que a própria vida, argumentando que uma vida sem liberdade seria incompleta e infeliz.

A Constituição Federal de 1988 garante que todos são livres para expressar pensamentos, sem censura prévia. Isso não significa que podemos dizer qualquer coisa sem consequências; se houver abusos nessa liberdade de expressão, a justiça pode intervir para responsabilizar quem a usou de forma indevida (MORAES, 2020). Em suma, a liberdade é vital para que todos possam aproveitar seus direitos e viver uma vida plena e digna.

O tema da liberdade sempre foi um ponto de grande debate na sociedade, como observa Dworkin (2011). Ele sugere que, enquanto a igualdade pode ser difícil de alcançar porque somos naturalmente diferentes, a liberdade parece estar em alta, talvez por ser vista como mais "fácil" de buscar. Dworkin (2011) também destaca que a sociedade muitas vezes se preocupa mais em promover a liberdade individual (ligada, por exemplo, ao sucesso financeiro) do que em garantir as mesmas oportunidades para todos.

Apesar de a liberdade ser um valor tão prezado, é importante lembrar que a liberdade de uma pessoa não pode invadir ou prejudicar a liberdade de outra (RIBEIRO, 2010). Em sua essência, o ser humano deve ser livre para fazer suas escolhas, seja sobre religião, cultura, sexualidade, e até mesmo sobre a decisão de viver ou não (ALEXY, 2008).

Contudo, é inegável que o Estado tem o direito de restringir certas liberdades para proteger a democracia e a ordem social. Quem comete crimes, por exemplo, perde a liberdade de ir e vir, ficando detido como parte da pena imposta (MUCHEN, 2017).

Especificamente sobre a liberdade de escolher a eutanásia, Muchen (2017) ressalta a importância da autonomia individual na tomada de decisões éticas. No entanto, ele também enfatiza que essa liberdade precisa ser equilibrada com a necessidade de proteger os direitos e valores de todas as pessoas e da sociedade como um todo.

Portanto, presente debate não se trata apenas sobre o direito individual de morrer, mas também sobre responsabilidades e os valores de uma sociedade. É um dilema que exige uma reflexão profunda sobre os limites da liberdade pessoal e o papel da comunidade em proteger todos os seus membros.

2. O Dilema da Eutanásia: Entre a Vida e a Vontade

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, assegura a inviolabilidade do direito à vida, um dos pilares da sociedade.

A vida, como um direito fundamental garantido pela Constituição a todos os brasileiros e estrangeiros residentes, é considerada o princípio mais relevante na Carta Magna, sendo um direito indispensável ao cidadão, conforme reafirmado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Esse princípio representa um conjunto de

valores destinados a assegurar que cada indivíduo tenha seus direitos protegidos pelo Estado.

No entanto, essa mesma Carta Magna, os blinda com a promessa da vida, também os liberta com o direito à autodeterminação, permitindo que cada um trilhe seu próprio caminho, faça suas escolhas, decida sobre seu corpo e sua existência. É nesse palco de direitos fundamentais que a eutanásia se apresenta como um dilema, um conflito entre a vida que é dada e a vontade que move.

A eutanásia, ato de antecipar a morte para aliviar o sofrimento, se coloca diante de um questionamento profundo: até que ponto a autonomia da vontade pode se sobrepor ao direito à vida? Filósofos e bioeticistas se debruçam sobre essa questão, buscando respostas, justificativas, um fio condutor nesse labirinto de valores. Alguns bradam pela liberdade individual, o direito de escolher o momento final, enquanto outros defendem a sacralidade da vida, um bem indisponível, que não pertence para ser descartado.

O suicídio pode ser considerado como um ato de liberdade em relação à natureza, mas é ao mesmo tempo uma transgressão da lei moral, que o homem dá a si mesmo. [...] O homem não pode dispor de si mesmo porque não é senhor de si mesmo, mas somente administrador. (KANT, Immanuel. *A Metafísica dos Costumes*. Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: Edipro, 2003. p. 294).

Nesse sentido, autores como Cunha Junior (2018) reforçam que o direito à vida implica não apenas a existência, mas também a prerrogativa de viver com dignidade, livre de violações e tratamentos degradantes. Adicionalmente, Moraes (2003) amplia essa compreensão, argumentando que o direito fundamental à vida abrange um nível de existência adequado à condição humana, incluindo acesso à alimentação, vestuário, assistência médica, educação, cultura e lazer, cuja garantia é um dever do Estado.

Essa perspectiva se alinha com o Código Civil brasileiro, que, embora reconheça o início da personalidade civil com o nascimento com vida, resguarda os direitos do nascituro desde a concepção (Art. 2º, caput), evidenciando a proteção da vida em todas as suas fases.

Para iluminar esse debate, buscou-se na jurisprudência e legislação comparada, observando como diferentes nações enfrentam essa questão, e fica evidente que a diferença cultural de cada país determina como esse assunto é discutido.

A Holanda, pioneira no procedimento, legalizou a eutanásia e o suicídio assistido, sob rígidos critérios para sua aplicação, como a voluntariedade do pedido, a presença de sofrimento insuportável e incurável, bem como a avaliação por múltiplos profissionais. No Brasil, a eutanásia ainda é crime de homicídio, porém, o debate sobre sua descriminalização em casos específicos ecoa cada vez mais forte, visto que esse tema é bem sensível e possui uma repercussão social elevada (DWORKIN, 1993).

Em busca de um caminho, de uma solução justa, é fundamental ponderar a vontade do paciente, livre e consciente, a doença incurável que o aflige, o sofrimento que o consome. A criação de salvaguardas, como a avaliação por equipe médica multidisciplinar e o consentimento informado, é crucial para evitar abusos e garantir que a decisão pela eutanásia seja tomada com responsabilidade, ética e o mais importante, a faculdade do paciente na decisão final.

O conflito central em torno da eutanásia no Brasil é a tensão entre o direito fundamental à vida, um pilar constitucional e um valor inegociável para a sociedade, e o princípio da autonomia da vontade, que permite ao indivíduo decidir sobre sua própria existência e, conseqüentemente, sobre o fim de seu sofrimento. A legislação brasileira, ao criminalizar a eutanásia, prioriza a proteção da vida, mas desconsidera o direito de uma pessoa em estado terminal de escolher uma morte digna. Nesse dilema, a busca por uma solução justa exige a ponderação de ambos os princípios e a análise de modelos

internacionais, como o da Holanda, para encontrar um caminho que garanta a autonomia do paciente, ao mesmo tempo em que protege os vulneráveis e assegura que a decisão seja tomada de forma ética, responsável e com base em critérios rigorosos.

2.2 Eutanásia ativa e passiva

A eutanásia é um assunto delicado que envolve a antecipação da morte de uma pessoa que está sofrendo com uma doença incurável e não possui nenhuma esperança de cura. Existem duas formas de eutanásia, e a principal diferença entre elas está em como a morte acontece, se por uma ação ou uma omissão do profissional de saúde.

Na eutanásia ativa, o profissional de saúde toma uma atitude deliberada para causar a morte do paciente. Agindo como uma intervenção direta para que a pessoa não sofra mais. O objetivo é sempre o bem-estar do paciente, buscando uma forma de aliviar a dor e o sofrimento (PINHEIRO, 2010).

Já na eutanásia passiva, a morte ocorre porque o profissional de saúde deixa de fazer os procedimentos que poderiam prolongar a vida do paciente, com tratamentos paliativos, remédios e métodos científicos comprovados. Não é uma ação para causar a morte, mas sim uma decisão de não intervir com tratamentos que apenas estenderiam o sofrimento. O resultado, no fim, é o mesmo: a morte do paciente (PINHEIRO, 2010).

A principal diferença nesses dois modelos de eutanásia, portanto, está na forma de agir de quem a executa, sendo a primeira procedendo diretamente, e na outra, age de forma indireta (PINHEIRO, 2010).

Embora possuam formas de execução distintas – uma por ação e a outra por omissão -, ambas compartilham o mesmo propósito: aliviar o sofrimento de um paciente em estado terminal que já não tem nenhuma perspectiva de vida, a não ser prolongar determinado sofrimento.

Independentemente de ser ativa ou passiva o que une essas duas formas de eutanásia é o desejo de antecipar a morte de alguém que se encontra em grande sofrimento. A discussão sobre a eutanásia é complexa e envolve muitas questões éticas, sociais, religiosas e legais, entretanto, sempre abordam o desejo de aliviar a dor de quem está no fim da vida, buscando aliviar esse sofrimento e tornando o fim da vida mais digno.

2.3 Argumentos pró e contra a eutanásia

A discussão sobre a eutanásia toca em pontos muito sensíveis da existência humana. De um lado, há um forte argumento de que a vida é um direito sagrado e deve ser protegida a todo custo. No Brasil, essa perspectiva é reforçada pela Constituição Federal de 1988, que preza pela vida acima de tudo, o que muitas vezes justifica a criminalização da eutanásia (SOUZA; FRANÇA, 2022). Em outras palavras, a lei máxima parece dizer: a vida é intocável, e não abrimos mão dela de jeito nenhum.

No entanto, a vida não é o único valor fundamental em jogo. De acordo com Souza e França (2022), nenhum direito é absoluto. Isso significa que mesmo o direito à vida pode e deve ser ponderado junto a outros princípios igualmente importantes: a dignidade da pessoa humana e a liberdade. Esses dois princípios, também garantidos pela Constituição (como a dignidade no Art. 1º, inciso III), são a base para quem defende a eutanásia. Para juristas como Ingo Wolfgang Sarlet (2001), a dignidade é um valor universal que abrange a todos, sem distinção, e é precisamente esse conceito que os defensores da eutanásia usam para argumentar: se a doença tira a capacidade de uma pessoa viver com dignidade, ela deveria ter a liberdade de escolher um fim sem sofrimento.

Os que apoiam a eutanásia vêem a liberdade de escolha como um direito essencial para que cada indivíduo possa determinar seu próprio destino, especialmente quando o sofrimento é insuportável e a vida perde seu sentido de dignidade. Eles argumentam que

uma pessoa nessas condições deveria ter o direito de pedir uma morte digna, humana e sem dor (SILVA, 2011).

Por outro lado, há argumentos poderosos contra a eutanásia. Para muitas culturas e religiões, a vida humana é sagrada e deve ser preservada em qualquer circunstância. A eutanásia, sob essa ótica, seria uma violação desse princípio, diminuindo o valor que se dá à vida (SILVA, 2011). Outra preocupação importante é a possibilidade de um erro médico. E se um paciente pudesse ser tratado e recuperado, mas a eutanásia impedisse essa chance? Isso traria uma dor imensa para os familiares, que perderiam um ente querido de forma prematura e talvez evitável.

Fica cristalino, então, que a eutanásia é um tema com muitos lados, repleto de argumentos a favor e contra. É uma discussão de grande relevância para a sociedade, que precisa ser debatida abertamente para que possamos evoluir na forma como lidamos com a vida, a morte e o sofrimento humano.

3. Eutanásia no Brasil: Implicações Legais e Sociais de uma Decisão Delicada

Hoje, no Brasil, a eutanásia é considerada crime de homicídio, tipificada no Código Penal. Embora essa classificação possa resultar em uma atenuação da pena, ela não descaracteriza o ato como crime, conforme preconiza a lei, vejamos: "Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos." (Artigo 121 do Código Penal Brasileiro).

Mesmo com o consentimento do paciente, aquele que pratica a eutanásia está sujeito à lei. Mas o clamor por mudança se intensifica, impulsionado por casos que tocam a alma e pela crescente busca por autonomia e pelo direito de morrer com dignidade, observando a individualidade de cada paciente.

A legalização da eutanásia no Brasil traria consigo uma série de implicações legais e sociais. Do ponto de vista legal, seria necessário um marco regulatório claro e preciso, definindo critérios, salvaguardas e procedimentos. A experiência de países como Holanda, Bélgica e Canadá, que já trilharam esse caminho, pode guiar a construção de uma legislação adequada à realidade de cada um, visto que os critérios adotados nesses países pioneiros levam em consideração a autonomia da vontade de cada enfermo e que se encontra em estágio final da doença.

A experiência de países como Holanda e Bélgica, onde a eutanásia é legalizada, demonstra a necessidade de critérios rigorosos para sua aplicação, como a voluntariedade do pedido, a presença de sofrimento insuportável e incurável, e a avaliação por múltiplos profissionais. [...] A legalização da eutanásia não deve ser vista como uma solução universal para o sofrimento no final da vida, mas como uma opção individual em casos excepcionais. (DWORKIN, Ronald. 1993. p. 215.)

Socialmente, a legalização da eutanásia coloca-os diante de questões éticas, morais e religiosas profundas, tendo em vista que o tema gera debates delicados, quanto seria possível cada ser humano ter autonomia nesses casos de doenças terminais. Há quem veja na eutanásia uma violação à sacralidade da vida, um caminho perigoso que pode levar a abusos e pressões sobre os mais vulneráveis. De outro lado, há quem defenda que a proibição da prática condena pessoas ao sofrimento insuportável, negando-lhes o direito a uma morte digna, e que a legalização permitiria que a decisão sobre o momento final fosse tomada de forma autônoma e responsável.

A legalização da eutanásia também impactaria o sistema de saúde, exigindo a capacitação de profissionais e a criação de protocolos para garantir a aplicação segura e ética da prática. A alocação de recursos também seria um desafio, já que a eutanásia poderia gerar custos adicionais para o sistema.

Nessa órbita, a discussão sobre a eutanásia é equiparada aos cuidados paliativos. O Brasil necessita garantir o acesso universal a esse tratamento. A eutanásia só seria uma

opção real se o paciente obter acesso as oportunidades para aliviar o sofrimento por outros mecanismos, o que não é possível no sistema de saúde brasileiro, e assim, conseqüentemente, a eutanásia não seria uma escolha, e sim, o desespero de sanar determinado sofrimento.

A opinião pública e os grupos de interesse têm um papel fundamental nesse debate. Pesquisas de opinião podem revelar a percepção da sociedade sobre o tema, enquanto grupos religiosos, médicos e de defesa dos direitos humanos se mobilizam para defender seus pontos de vista.

Portanto, a discussão sobre a eutanásia, não se limita a um ato individual, todavia reflete o quão madura e preparada a sociedade está para enfrentar os limites entre a vida, o sofrimento, a autonomia e a intervenção do Estado. Dessa forma, é um debate que não exige apenas leis, mas uma profunda reflexão sobre valores, éticas, sociedades e o nível de religiosidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito ao autoextermínio, em especial pela via da eutanásia, apresenta-se como um desafio complexo e variado no contexto brasileiro. A legislação atual, que protege o direito à vida e tipifica a eutanásia como homicídio, reflete a importância da vida na sociedade. No entanto, os debates sobre a legalização da eutanásia em casos específicos ganham força, impulsionado pela busca por autonomia e pelo direito de morrer com dignidade.

O atual estudo demonstrou de forma técnica uma tensão entre a proteção estatal da vida e o direito individual de um paciente em estado terminal de escolher um fim digno e sem sofrimento. As discussões sobre a dignidade da pessoa humana e a liberdade de escolha, abordadas por meio de conceitos de filósofos como Immanuel Kant e juristas como Ingo Wolfgang Sarlet, reforçam que uma vida sem dignidade pode ser percebida como um fardo intolerável.

A pesquisa também ajudou a esclarecer a diferença entre eutanásia ativa e passiva, além de discutir os argumentos a favor quanto contra a legalização dela. Enquanto a proibição busca proteger o valor da vida e evitar possíveis abusos, quem defende a eutanásia acredita que pacientes em fase terminal devem ter o direito de acabar com seu sofrimento de uma forma mais humanitária. A revisão de estudos e a análise de leis de outros países, como a Holanda, mostram que é importante criar regras bem claras e rigorosas para garantir que essa prática seja feita de forma segura e ética.

A análise do conflito entre a autonomia da vontade e o direito à vida, das implicações legais e sociais de uma possível legalização da eutanásia e da relação entre dignidade humana e o direito de morrer com dignidade em casos de doenças terminais demonstram a necessidade de aprofundar a discussão sobre o tema. A busca por uma solução justa e ética exige a ponderação de valores e princípios fundamentais, a criação de salvaguardas para evitar abusos e a garantia de que a decisão sobre o final da vida seja tomada de forma livre, consciente e responsável.

Em um país onde a vida humana possui valor supremo, o questionamento sobre a eutanásia expõe grande tensão e desequilíbrio entre a proteção à vida e a autonomia do indivíduo. Apesar de existir a rigidez da legislação penal brasileira, o debate sobre a eutanásia é de grande significância e deve continuar, tal discussão sobre cuidados paliativos surge como um caminho para aliviar o sofrimento de pacientes em fase terminal. Além do mais, antes de haver qualquer mudança legislativa referente à eutanásia, o consenso social e religioso e a necessidade de salvaguardas rigorosas para evitar abusos são desafios de extrema importância que devem ser enfrentados.

Diante disso, tem-se como conclusão que com o atual ordenamento jurídico brasileiro a autonomia da vontade do indivíduo em situação de sofrimento terminal não se

sobrepõe ao dever do Estado de proteger a vida. No entanto, devido à crescente judicialização de casos e aumento de debates bioéticos revelam que a sociedade e o direito brasileiro buscam uma maneira de conciliar a proteção da vida com a garantia de uma morte com dignidade. Devendo, para tanto, continuar a pautar as reflexões jurídicas, médicas e éticas no Brasil.

A partir das ponderações destacadas, é possível um futuro debate sobre o autoextermínio legal no Brasil. A principal e mais urgente necessidade é a expansão e o fortalecimento dos cuidados paliativos em todo o território nacional. Tal abordagem realizada de forma humanizada e multidisciplinar pode minorar de forma significativa o sofrimento de pacientes em estado terminal, oferecendo como alternativa a Eutanásia e garantindo-lhes que a vida, mesmo que em seu último momento seja findada com o máximo de conforto e dignidade possível.

Lado a lado, a sociedade em razão do bem comum, necessita de um diálogo amplo e inclusivo sobre o autoextermínio. O que implica envolver não apenas juristas e profissionais da saúde, mas também líderes religiosos, filósofos, sociólogos e, de essencialmente, pacientes e familiares. O debate deve ultrapassar a esfera legal e estender-se as áreas ética, moral e emocional, à fim de desmitificar a morte e o morrer, e reconhecer o direito à autonomia de cada indivíduo.

Por fim, uma possível transmutação na atual legislação deve ser precedida de um estudo aprofundado e cauteloso. Não se tratando de legalizar a eutanásia de forma indiscriminada, mas sim de criar uma estrutura jurídica robusta que garanta a voluntariedade, a irreversibilidade do diagnóstico e a ausência de coação. A experiência de países que já legalizaram o autoextermínio, com erros e acertos, pode servir de guia para o Brasil, de forma a assegurar que qualquer mudança legal seja traçada na ética, na compaixão e no respeito ilimitado à dignidade da pessoa humana. O desafio não se trata apenas de algo legal, mas um reflexo de maturidade de uma sociedade ao lidar com questões aprofundadas da vida e da morte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

AURUM. **Princípio da dignidade da pessoa humana**. Blog Aurum, [s.d.]. Disponível em: <https://www.aurum.com.br/blog/principio-da-dignidade-da-pessoa-humana/>. Acesso em: 13 nov. 2024.

BIOÉTICA - UFRGS. **Eutanásia no Brasil**. Bioética - UFRGS, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanbra.htm>. Acesso em: 13 nov. 2024.

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Senado, 1988.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1940**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm.

DIÁRIO DA ESQUERDA. **Eutanásia: quando a escolha pela morte se torna um ato de liberdade**. Diário da Esquerda, 2014. Disponível em: https://www.esquerdadiario.com.br/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_article=136. Acesso em: 13 nov. 2024.

DODGE, Raquel Elias Ferreira. **Eutanásia: aspectos jurídicos**. Jornal Eletrônico FIVJ, [S. l.], 2022. Disponível em: <https://www.jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/673/673>.

DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

DWORKIN, Ronald. **Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom**. New York: Alfred A. Knopf, 1993. p. 215.

FACHIN, Melina. **A constitucionalização do direito civil: um estudo da dignidade da pessoa humana no âmbito dos contratos**. Bibli Digital, 2017. Disponível em: <https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/977f6091-48fd-4220-aa53-73bd69739975>. Acesso em: 13 nov. 2024.

GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes. **Eutanásia: Novas Considerações Penais**. Leme: J. H. Mizuno, 2011.

HERMES, Héliida Ribeiro; LAMARCA, Isabel Cristina Arruda. Cuidados paliativos: uma abordagem a partir das categorias profissionais de saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 9, p. 2577-2588, set. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/6RByxM8wLfBBVXhYmPY7RRB/?lang=pt>.

KANT, Immanuel. **A Metafísica dos Costumes**. Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: Edipro, 2003. p. 294.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado**, 22ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

MARTINS, G. F. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Malheiros, 2019.

MENEZES, Renata. **Eutanásia: um direito de morrer?** Repositório Institucional da Universidade Federal de Goiás, 2008. Disponível em: <http://200-98-146-54.clouduol.com.br/handle/123456789/2276>. Acesso em: 13 nov. 2024.

MORAES, Alexandre. **Direito Constitucional**, 36ª ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MORAES, Henrique Viana Bandeira. **Da eutanásia no direito comparado e na legislação brasileira**. Jus, dezembro de 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/23299/da-eutanasia-no-direito-comparado-e-na-legislacao-brasileira>.

MUNCHEN, André. **Eutanásia e Ortotanásia. Autonomia Privada e o Direito De Morrer Com Dignidade**. 2017. Tese de Mestrado.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RIO GRANDE DO SUL. **Eutanásia e suicídio assistido: aspectos bioéticos e jurídicos**. OABRS, 2023. Disponível em: https://www.oabrs.org.br/arquivos/file_64cd51bf201e6.pdf. Acesso em: 13 nov. 2024.

PINHEIRO, Ana Lúcia. **Distanásia X Direito A Uma Morte Digna**. 2010.

PONTES, Stefânia. **A eutanásia e o direito penal brasileiro: uma análise da dignidade da pessoa humana como instrumento de tutela do bem jurídica vida**. Meriva, 2016. Disponível em: <https://meriva.pucrs.br/dspace/handle/10923/12434>. Acesso em: 13 nov. 2024.

RIBEIRO, Samantha Souza de Moura. **Direitos coletivos e liberdade individual**. Curitiba: Juruá, 2010.

ROSA, Caroline da; KOCH, Gisele. **A eutanásia e o suicídio assistido sob a perspectiva da bioética e do biodireito**. Revista Universo Acadêmico, v. 30, n. 1, p. 169-182, 2022. Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/revista-universo-academico-v30-n01-completa.pdf#page=170>. Acesso em: 13 nov. 2024.

SANTOS, Sandra Cristina Patrício dos. **Eutanásia e suicídio assistido: o direito e liberdade de escolha**. 2011.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 9. ed. rev. atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011.

SIQUEIRA, Gustavo Gomes de. **A eutanásia sob o enfoque constitucional: dignidade da pessoa humana, autonomia privada e direito à vida**. Repositório Institucional PUC Goiás, 2013. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5293>. Acesso em: 13 nov. 2024.

THE INTERCEPT BRASIL. **A eutanásia como direito humano**. The Intercept Brasil, 2017. Disponível em: <https://search.app/hdYJY8ibP4PNCjg49>. Acesso em: 13 nov. 2024.

TRABALHO PRECOCE. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2003, São José dos Campos. **Anais...** São José dos Campos: UNIVAP, 2003. Disponível em: https://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2003/trabalhos/inic/6cienciassociaisaplicadas/IC6-96.pdf. Acesso em: 13 nov. 2024.